

Postępowanie z roztoczymi w uprawie pieczarek

Projekt BIOSCHAMP
- streszczenia ćwiczeń

No. 11

Autorski:

CTICH - Centrum Badań Technologicznych Grzybów
w La Rioja, Hiszpania (koordynator projektu)

Kraj/region: Hiszpania

Słowa kluczowe: #Roztocza #SzkodnikiGrzybowe

Problem

Istnieje wiele różnych roztoczy, które można znaleźć w uprawie grzybów. Niektóre z nich mogą bezpośrednio wpływać na uprawy grzybów, np. *Brennandania lambi*, który żeruje na grzybni. Inne nie wpływają bezpośrednio na grzyby, ale rozprzestrzeniają choroby, jak na przykład *Pymephorus mesembrinae* (roztocz pieprzowy), które żywią się zarodnikami *Trichodermy* spp. Roztocza te rozprzestrzeniają tę chorobę po całej uprawie.

Rozwiązanie

Nie ma specjalnej metody zwalczania roztoczy. Jednak związki dopuszczone do uprawy grzybów z deltametryną mają również działanie roztoczebójcze. Oleje parafinowe mogą również ograniczyć rozprzestrzenianie się tych szkodników. Należy wziąć pod uwagę, że niektóre z tych roztoczy wykorzystują muchówki jako „pojazdy”, aby przedostać się z jednego miejsca uprawy do drugiego, więc zmniejszenie populacji muchówek zapobiegnie również rozprzestrzenianiu się roztoczy.

Korzyści

Stosowanie się do zaleceń spowoduje zmniejszenie częstotliwości występowania roztoczy, co zwiększy opłacalność uprawy pieczarek.

Postępowanie z roztoczymi w uprawie pieczarek

Praktyczne zalecenia

(1) Środki uprawy:

- Po zakończeniu uprawy należy zachować ścisłą higienę pomieszczenia.
- Upewnij się, że wszystkie maszyny związane z podłożem zostały dokładnie wyczyszczone.
- Upewnij się, że cały zużyty kompost został usunięty z gospodarstwa.
- Upewnij się, że faza II jest w dobrym stanie.
- Kontroluj Trichodermę.
- Wyeliminuj gatunki - wektory, kontrolując w szczególności muchówki

(2) Środki dotyczące pracowników:

- Roztocza mogą łatwo pozostać na ubraniach. Wskazana jest zmiana ubrania, jeśli przebywaliśmy w pomieszczeniu, w którym stwierdzono inwazję roztoczy.
- Przed wejściem do sali i przy jej opuszczaniu należy używać mat dezynfekcyjnych do obuwia.
- Nie dotykaj żadnych roztoczy nagromadzonych na uprawie. To tylko zachęciłoby do ich rozproszenia.
- Stosuj osłony na włosy jako środek higieny.

O BIOSCHAMP i streszczeniu tej praktyki

To streszczenie praktyki opracowano w **projekcie BIOSCHAMP** w oparciu o format streszczenia praktyki EIP AGRI. © 2024

Czas trwania projektu: od października 2020 do września 2024.

Cel: opracowanie zintegrowanego podejścia do sprostania wyzwaniom związanym z uprawą pieczarek, poprawa rentowności przemysłowej sektora pieczarek przy jednoczesnym zmniejszeniu agronomicznego zapotrzebowania na pestycydy o 90%.